

Mikroplastiklərin su hövzələrinin geokimyəvi tənzimlənməsinə təsiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17931589>

Arzu Əli qızı Əsgərova

Magistr,

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan

E-mail: arzueskerova@icloud.com

<https://orcid.org/0009-0009-8907-8560>

Xülasə: Bu məqalədə mikroplastiklərin su hövzələrinin geokimyəvi tənzimlənməsinə təsiri araşdırılmışdır. Mikroplastiklər su ekosistemlərində kimyəvi, fiziki və bioloji balansı dəyişdirərək elementlərin dövranına, redoks proseslərinə və biofilmlərin formalaşmasına təsir göstərir. Onların səthində ağır metallar və toksik maddələr toplanaraq, təbii adsorbsiya səthləri ilə rəqabət aparır və suyun kimyəvi sabitliyini pozur. Nəticədə, su hövzələrinin özünü bərpa qabiliyyəti zəifləyir. Tədqiqat göstərir ki, mikroplastiklər qlobal miqyasda suyun keyfiyyətinə və ekosistem sabitliyinə ciddi təhlükə yaradır.

Açar sözlər: mikroplastik, geokimyəvi tənzimlənmə, Xəzər dənizi, mikrotullantı, su ekosistemləri

The impact of microplastics on the geochemical regulation of water bodies

Abstract: This article examines the impact of microplastics on the geochemical regulation of water bodies. Microplastics alter the chemical, physical and biological balance in aquatic ecosystems, affecting the circulation of elements, redox processes and the formation of biofilms. Heavy metals and toxic substances accumulate on their surfaces, competing with natural adsorption surfaces and disrupting the chemical stability of water. As a result, the self-healing ability of water bodies is weakened. The study shows that microplastics pose a serious threat to water quality and ecosystem stability on a global scale.

Keywords: microplastics, geochemical regulation, Caspian Sea, microwaste, aquatic ecosystems

Giriş

Son illərdə plastik istehsalının kəskin artması və tullantıların idarə edilməsindəki çatışmazlıqlar nəticəsində mikroplastiklər (MP) qlobal ekoloji problemlərdən birinə çevrilmişdir. Bu hissəciklər — diametri 5 mm-dən kiçik olan, polimer mənşəli sintetik materiallar — su hövzələrinin fiziki, kimyəvi və bioloji balansına birbaşa və dolaylı təsirlər göstərir. Xüsusilə suyun geokimyəvi tənzimlənməsi prosesi — yəni elementlərin dövranı, ionların sorbsiya və desorbsiya mexanizmləri, redoks reaksiyaları və mikroorqanizmlərin metabolik fəaliyyəti — mikroplastiklərin varlığında pozula bilər.

Mikroplastiklər suyun tərkibindəki ağır metallar, davamlı üzvi çirkləndiricilər (POPs) və digər toksik maddələri öz səthlərində toplayaraq, bu elementlərin bioəçatanlığını və mobilliyini dəyişdirir. Həmçinin, onların səthində formalaşan biofilmlər (plastisfer) su ekosistemlərinin təbii mikrobioloji balansını dəyişdirir, azot, fosfor və karbon dövranlarını pozur. Bu təsirlər nəticəsində su hövzələrində redoks potensial, pH, oksigen səviyyəsi və ion tərkibi dəyişir ki, bu da hidrogeokimyəvi tənzimlənmənin fundamental mexanizmlərinə mənfi təsir göstərir.

Bu tədqiqatın məqsədi mikroplastiklərin su hövzələrinin geokimyəvi tənzimlənməsinə təsir mexanizmlərini araşdırmaq, onların kimyəvi adsorbsiyadakı, bioloji çevrilmələrdəki və fiziki mühit proseslərindəki rolunu müəyyən etməkdir.

Təhlil və müzakirə

Geokimyəvi tənzimlənmə (və ya biogeokimyəvi proseslər) su hövzələrinin kimyəvi tərkibini, elementlərin (C, N, P, S, Fe, Mn, ağır metallar və s.) formasını, mobilitesini və paylanmasını müəyyən edən fiziki-kimyəvi və bioloji proseslərin bütünüdür. Bu proseslər hidrologiya ilə (axın, filtrasiya, çökmə), fiziko-kimyəvi reaksiyalar (adsorbsiya/desorbsiya, kompleksləşmə, oksidləşmə-reduksiya), və mikroorqanizmlərin metabolik fəaliyyətləri

(nitratlaşma, denitratlaşma, mineralizasiya və s.) vasitəsilə həyata keçirilir. Bu sahənin ümumi nəzəri və tətbiqi çərçivəsi haqqında baxış üçün hidrogeokimyəvi nəzəri mənbələr faydalıdır. [1]

Əsas geokimyəvi mexanizmlər aşağıdakılardır:

- Adsorbsiya / desorbsiya — ionlar və üzvi maddələr səthlərə (minerallar, kolloidlər, üzvi maddə) yapışır və yenidən azad olur; bu suyun həll edilmiş yükünü müəyyən edir. Bu proses çirkləndiricilərin mobilitesini və bioavailability-sını idarə edir.
- Redoks reaksiyaları — Fe, Mn, N və S elementlərinin oksidləşmə-reduksiya vəziyyətləri suyun kimyasını və çirkləndiricilərin formalarını (məs. Hg metiləşməsi) dəyişir. Mikroorqanizmlər tez-tez bu redox prosesləri “sürətləndirir” və ya “yönləndirir”.
- Dissolved organic matter (DOM) və kompleksləşmə — DOM metalları kompleksləşdirərək onların yuyulma və çökmə davranışını dəyişdirir.
- Sediment-su qarşılıqlı təsiri — çöküntülər elementlərin anbarı və mənbəyi kimi çıxış edir; çöküntüdəki biokimyəvi şərait (reduksiya zonaları və s.) suyun kimyasına təsir göstərir. [1]

Mikroplastiklər suyun geokimyəvi tənzimlənməsi mexanizmlərinə təsir göstərir. Bəs yaxşı mikroplastiklər nələrdir?

“Mikroplastik” və ya “mikrotullantı” terminlərinə alimlər tərəfindən müxtəlif cür tərif verilir. Qreçori və Andradi (2003) mikroplastiklər 500 µm-lik ələkdən keçən, lakin 67 µm-lik ələk (~0.06-0.05 mm diametr) tərəfindən saxlanılan, ancaq görünən hissəciklər kimi təyin edirlər və bu ölçüdə böyük hissəcikləri mezoplastiklər (məs, ilkin plastik qranullar) adlandırırlar. Digərləri isə onları < 5 mm ölçü diapazonunda (əgər, neyston yuvaları varsa bu zaman limit 333 µm kimi qəbul edilir) hissəciklər kimi qəbul edirlər. Dənizdə isə bu hissəciklərin ölçü diapazonu bir neçə µm-dən 500 µm-ə (5 mm) kimidir. [2]

Mikroplastiklər (MP) su ekosistemlərində global narahatlıq doğuran çirkləndiricilər kimi tanınır. Hər hansı bir sintetik bərk hissəcik və ya polimer matrisi, nizamsız və ya nizamlı formalı, ölçüsü 1 mikrometrdən 5 millimetərə qədər olan, ilkin və ya ikincili istehsal məhsuluna malik, suda həll olmayan maddələrə mikroplastiklər deyilir. [3]

Mikroplastik hissəciklərin xarakteristikası onların əsas kimyəvi tərkibinə, yəni polimer növünə (məsələn, polietilen, polistiro, polivinilxlorid və s.) istinad edir. “İlkin” və “ikincili” istehsal məhsulu ifadələri isə müvafiq olaraq hazır məhsul kimi istehsal olunan (“off-the-shelf”) və mühitdə aşınmaya məruz qalmış (“weathered”) hissəciklərə aiddir. İlkin mikroplastiklər kosmetik məhsullar üçün xüsusi olaraq istehsal olunur, halbuki ikincili mikroplastiklər okeandakı böyük plastik hissəciklərin davamlı kimyəvi və fiziki parçalanması nəticəsində yaranır — məsələn, toxuculuq lifləri və ya tullantı balıqçılıq torlarından qopan hissəciklər kimi. [3]

Hazırda lastik tullantıların təsnifatı ilə bağlı vahid bir fikir birliyi mövcud deyil, bu isə əlavə elmi qeyri-müəyyənliklərə səbəb ola bilər. Mikroplastik hissəciklərin təsnifatında bir neçə amil nəzərə alınmalıdır: kimyəvi tərkib, fiziki vəziyyət, həllolma qabiliyyəti, forma və quruluş, rəng və mənsə. Lakin ən geniş şəkildə istifadə edilən və elmi ədəbiyyatda ən çox qeyd olunan təsnifat ölçüyə əsaslanandır. Hazırkı yanaşmaya görə, plastiklər yalnız dörd ölçü kateqoriyasına bölünür:

- Nanoplastiklər: 1–1000 nanometr (nm) arası, (1–100 nm arası nanoplastiklər və 100–1000 nm arası sub-mikroplastiklərə bölünürlər);
- Mikroplastiklər: 1–1000 mikrometr (µm);
- Mezoplastiklər: 1–10 millimetr (mm);
- Makroplastiklər: 1 santimetrdən (cm) böyük.

Təklif olunan yeni təsnifat isə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Cari ölçü kateqoriyaları	Ölçü diapazonu	Təklif olunan ölçü kateqoriyaları	Ölçü aralığı	Ekvivalent ölçüdə orqanıNzm
Nanoplastik	0,001-1 µm	Femto ölçülü plastiklər	0,02-0,2 µm	Virus
Mikroplastik	1-1000 µm	Piko ölçülü plastiklər	0,2-2 µm	Bakteriyalar
		Nano ölçülü plastiklər	2-20 µm	Qamçıdaşıyanlar
		Mikro ölçülü plastiklər	20-200 µm	Diatom yosunlar, dinofit yosunlar, infuzorlar, dafniyalar
Mezoplastik	1-10 mm	Mezo ölçülü plastiklər	200-2000 µm	Yanüzənlər, apendikularilər, çənəsiqıllılar, kopepodlar, salplar
Makroplastik	>1 cm	Makro ölçülü plastiklər	0.2-20 cm	Euphausiids, dəniz filləri, meduzalar, sürfə balıqları, mizidialar, qanadıyaqlılar, solitar salplar
		Mega ölçülü plastiklər	20-200 cm	Meduzalar, kolonik salplar

Mikroplastiklərin mövcudluğu təkcə torpaqda, suda və hava mənbələrində deyil, həm də dəniz orqanizmlərində, duzda, pivədə və son vaxtlar qlobal miqyasda qablaşdırılmış içməli suda aşkar edilmişdir.

Su ekosistemləri, məsələn, çaylar, göllər, dənizlər və okeanlar, mikroplastiklərin (MP) intensiv toplanma yerlərinə çevrilmişdir [15]. Yaxın vaxta qədər qlobal tədqiqatların böyük əksəriyyəti mikroplastik çirklənməsinin dəniz mühitlərindəki problemlərinə yönəlmişdi, çünki uzun müddət çayların sadəcə quru ərazilərdən dənizlərə və okeanlara mikroplastik daşıyan nəqliyyat vasitələri olduğu düşünülürdü.

Lakin son tədqiqatlar göstərmişdir ki, mikroplastiklər çay və göl çöküntülərində də saxlanıla bilər və onların konsentrasiyası dəniz mühitlərindəki qədər yüksək ola bilər.

Təzə su hövzələrini bu cür çirklənməyə xüsusilə həssas edən bir çox amillər mövcuddur. Daxili su hövzələri və onlara bitişik torpaq sahələri yaşayış, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat və turizm fəaliyyətləri daxil olmaqla güclü antropogen təsir altında qalır.

Nəticədə, mikroplastiklər su mühitlərinə müxtəlif mənbələrdən daxil ola bilər — məsələn, sənaye emissiyaları, bələdiyyə və sənaye çirkab sularının axıdılması, həmçinin yağış suları vasitəsilə şəhər və kənd təsərrüfatı ərazilərindən səth axını [16,17].

Dəniz sularında çox aşağı konsentrasiyalarda rast gəlinən davamlı üzvi çirkləndiricilər mikroplastiklər tərəfindən bölünmə prosesi vasitəsi ilə sorulur. Davamlı üzvi çirkləndiricilərin hidrofob təbiəti onların mezoplastik və mikroplastik zibillərdə dəniz suyundakı konsentrasiyadan bir neçə dəfə (hətta mərtəbə fərqi ilə) daha yüksək səviyyədə toplanmasını asanlaşdırır.

Bu baxımdan xüsusilə diqqətəlayiq olan mikroplastik növlərindən biri PVC hissəcikləridir. Bu materialın emal və istifadə xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün ftalatlar daxil olmaqla müxtəlif əlavələr əlavə olunur və onların miqdarı 10%-dən 70%-ə qədər dəyişə bilər [5].

PlastChem hesabatının tədqiqatına görə, 16 000-dən çox kimyəvi maddə plastik materiallarda və məhsullarda mövcuddur, lakin onların yalnız 6%-dən azı hazırda qlobal qaydalarla tənzimlənir. Təxminən 4000 plastiklə əlaqəli kimyəvi maddənin illik istehsal həcmi 1000 tondan çoxdur. Bir çox tədqiqatlar bu maddələrin ətraf mühitə daxil olma potensialını sübut etmişdir.

Burada yalnız plastifikatorların (yumşaldıcı maddələrin) tərkibi deyil, həm də mikroplastiklərin forması və quruluşu mühüm əhəmiyyət daşıyır. Böyük səth sahəsi sızmanı (leaching) təşviq edir və bu proses əsasən plastik hissəciklərin xarici təbəqəsində ən yüksək səviyyəyə çatır [6].

Gulizia və həmkarlarının [7] araşdırmalarına görə, 42 µm-dən kiçik PVC hissəciklərində, plastifikatorların su ilə təmasda olduqda demək olar ki, dərhal azad olunması müşahidə edilir. Bu, ətraf mühitdəki incə mikro- və nanoplastiklər tərəfindən suyun keyfiyyətinə çox qısa müddətdə təsir göstərə biləcəyini göstərir.

Bu prosesin sürəti hissəciklərin ölçüsü ilə birbaşa əlaqəlidir və ölçüdəki kiçik dəyişikliklər belə sızma müddətinə və xüsusiyyətlərinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir. Daha iri mikroplastiklər (məsələn, >136 µm) qlobal miqyasda daşına və yayıla bildiyindən [8], onların plastifikatorları 60 günə qədər sərbəst buraxması mümkündür — bu da onların zərərli təsirini kiçik hissəciklərə nisbətən artırır.

Gulizia və digərləri [7] həmçinin bildirirlər ki, temperaturun artması prosesi sürətləndirir, bu isə dəniz və okean sularının istiləşməsi ilə birlikdə [9] ətraf mühit üçün təhlükəli bir hadisə yaradır. Ftalatların sızması, içməli, kənd təsərrüfatı və sənaye məqsədli su ehtiyatları üçün potensial təhlükə yaradır. Ətraf mühitə daxil olduqdan sonra ftalatlar biogeokimyəvi proseslər vasitəsilə ekosistemin bütün komponentlərində qalıcı olur və qida zəncirində yığılaraq, nəticədə məməlilərdə ciddi sağlamlıq fəsadlarına səbəb ola bilər [10].

Bu təsirlər ftalatların endokrin sistemi pozan maddələr (endocrine disruptors) kimi fəaliyyət göstərmə qabiliyyəti ilə əlaqədardır — yəni onlar bədənin hormonal funksiyalarını pozurlar. Ftalatların xüsusilə cinsi hormonları təqlid etməklə hormonal sistemə təsir etdiyi güman edilir [11, 12]. Bundan əlavə, heyvanlar üzərində aparılmış laboratoriya tədqiqatları göstərir ki, ftalatlar reproduktiv sistemin inkişafına mənfi təsir göstərə və şəkərli diabet, xərçəng, piylənmə və immun sistem pozğunluqları kimi bəzi xəstəliklərlə əlaqəli ola bilər [13,14]. Mikroplastiklər (MP) zərərli kimyəvi maddələri adsorbsiya etmək (öz üzərinə toplamaq) baxımından geniş qabiliyyətə malikdir. Plastik mikrohissəciklərdə ağır metalların, farmasevtik preparatların və digər üzvi maddələrin adsorbsiyası haqqında bir çox tədqiqatlarda məlumatlar mövcuddur.

Laboratoriya tədqiqatlarında Moura və digərləri [14,15] mikroplastiklərin iştirakı ilə farmasevtik maddələrin adsorbsiyasını sübut etmişlər. Nəticələr göstərmişdir ki, deqradasiyaya uğramamış plastik hissəciklərdə adsorbsiyaya daha aşağı səviyyədə rast gəlinmiş, qocalmaya məruz qalmış (yaşlandırılmış) plastiklərdə isə bu qabiliyyət xeyli yüksək olmuşdur. Adsorbsiyanın səviyyəsi həmçinin hissəciklərin ölçüsündən asılı idi — 35 µm-dən kiçik mikroplastik hissəciklər 59–157 µm ölçülü hissəciklərə nisbətən daha çox maddə adsorbsiya etmişdir. Fərqli plastik növləri arasında ən yüksək adsorbsiyaya polipropilen (PP), poliamid (PA) və polivinilxlorid (PVC) materiallarında rast gəlinmişdir. Zong və digərlərinin (2021) [19] apardığı tədqiqatda polistirol (PS) mikroplastiklərinin ağır metalların (mis və kadmiumun) adsorbsiyası, həmçinin hidroponik buğda cücərtiləri üzərində bioloji əlçatanlıq və toksiklik təsirləri araşdırılmışdır.

Nəticələrə əsasən, 0.5 µm ölçülü və 100 mg/L konsentrasiyalı PS mikroplastikləri buğda cücərtilərinin böyüməsinə, fotosintezinə və reaktiv oksigen növlərinin (ROS) miqdarına əhəmiyyətli təsir göstərməmişdir.

Lakin PS mikroplastiklərinin mis və kadmium ionlarını əsasən kimisorbsiyə (kimyəvi adsorbsiyaya) məruz qoyaraq öz səthində topladığı müəyyən edilmişdir.

Buğda cücərtilərində mis və kadmiumun yığılması PS mikrohissəciklərinin iştirakı zamanı azalmış, bu da ağır metalların toksik təsirlərinin zəifləyə biləcəyini göstərmişdir. Mikroplastiklərin ağır metalları adsorbsiya etmək qabiliyyəti, bu maddələrin mikroplastiklərlə eyni vaxtda çirklənmiş mühitlərdə yüksək konsentrasiyalarda toplanmasına səbəb ola bilər [20]. Nəticədə, su orqanizmləri tərəfindən udulduqda, bu maddələr qida zənciri boyunca ötürülə bilər və bu da bütün su ekosistemlərinin sağlamlığı üçün ciddi təhlükə yaradır [21,22]. Çirkab suların təmizlənməsi qurğuları mikroplastiklərin toplanmasının əsas mənbələrindən biridir.

Xəzər dənizinin cənub sahilində yerləşən üç şəhərdə, qış və yaz mövsümlərində çirkab suların giriş (influent) və çıxış (effluent) hissələrindəki mikroplastiklərin miqdarı qiymətləndirilən tədqiqatda müəyyən edilmişdir ki, mikroplastiklərin çıxarılma dərəcəsi mövsümə və istifadə olunan təmizləmə üsullarına görə %71.12 ilə %88.13 arasında dəyişmişdir. [18]

Digər iki şəhərlə müqayisədə Sari şəhərində mikroplastiklərin daha yüksək təmizlənmə faizi, oradakı təmizləmə sistemlərinin daha səmərəli işləməsi ilə əlaqələndirilmişdir. [18]

Müəyyən edilmiş mikroplastiklərin 50%-dən çoxu qara/boz və ağ/şəffaf rənglərə malik idi. Hər üç tədqiq edilmiş təmizləmə müəssisəsində — həm giriş, həm də çıxış sularında aşkarlanan mikroplastiklərin əksəriyyəti 500 mikrometrdən (μm) kiçik idi və lif (fiber) formasına malik idi. Tədqiqat nəticələri göstərir ki, 100 mikrometrdən kiçik ölçülü plastiklərin çıxarılması, təmizləmə qurğularında böyük ölçülü plastiklərə nisbətən daha çətindir. Bundan əlavə, ümumi asılı bərk maddələr ilə mikroplastiklərin miqdarı arasında güclü müsbət korrelyasiya müşahidə edilmişdir. [18]

Spektroskopik analiz nəticəsində nümunələrdə əsasən aşağıdakı mikroplastik növləri müəyyən edilmişdir: Poliamid (PA), akril, polietilen (PE), polietilen tereftalat (PET), polistirol (PS), polivinilxlorid (PVC) və polipropilen (PP). [18]

Tədqiqatın nəticələrinə əsasən, araşdırılan üç təmizləmə qurğusundan gündəlik olaraq su mühitlərinə — və nəhayət Xəzər dənizinə — yazda təxminən 132×10^6 , qışda isə 223×10^6 mikroplastik hissəciyin axıdıldığı təxmin edilir. [18]

Mikroplastiklərin səthində hidrofob və oksidləşmiş funksional qruplar (-COOH, -OH, -C=O) əmələ gəlir. Bu qruplar su hövzələrindəki ağır metalları (Pb^{2+} , Cd^{2+} , Cu^{2+} , Hg^{2+}), üzvi toksinləri (PAHs, PCBs, DDT, PFAS) və hətta fosfat/nitrat ionlarını adsorb edə bilir. Nəticədə, onlar təbii adsorbsiya səthlərini (gil, oksidlər, karbonatlar) “rəqabətlə” zəiflədir, çirkəndiriciləri mobil formaya keçirir (suyun bir qatından digərinə daşır), ətraf mühitdə kimyəvi balans dəyişir — yəni geokimyəvi tənzimlənməni pozur.

Bundan başqa mikroplastiklər suyun redoks potensialı (Eh) və pH dəyərləri Fe, Mn, N, S kimi elementlərin çevrilmə sürətlərini müəyyən edir. Mikroplastiklər bu parametrlərə bir neçə yolla təsir göstərir:

- Biofilmlərdə oksigen sərfi artdığından lokal anaerob zonalar yaranır.
- Plastik səthlərində yığılmış metallar və orqaniklər elektron ötürmə proseslərini dəyişdirir.
- Parçalanma nəticəsində yaranan orqanik turşular pH-ı azaldır.

Bu təsirlər $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$, $\text{Mn}^{2+}/\text{Mn}^{4+}$ nisbətləri dəyişir — yəni, çöküntülərin kimyəvi tərkibi dəyişdirir, nitratların denitratlaşması zəifləyir və ya azot oksidləri (N_2O) emissiyası artır, metal ionları daha həllolma qabiliyyətli olur, suyun tərkibində artım müşahidə edilir. Mikroplastiklər suda uzun müddət qalır və səthlərində mikroorqanizmlərdən ibarət biofilm (bakteriyalar, arxeylər, yosunlar) formalaşır. Bu biofilmlər “plastisfer” adlanır. Biofilmlər suyun təbii mikrobiomasını dəyişdirir. Yeni bakteriya növləri (məsələn, Pseudomonas, Vibrio, Sphingomonas) azot və fosfor çevrilmələrində fərqli metabolik yollar yaradır. Nəticədə azot dövrənində nitratlaşma və denitratlaşma nisbəti, karbon dövrənində isə CO_2 və CH_4 istehsalı dəyişir. Mikroplastiklər suyun biogeokimyəvi dövrənini “yenidən proqramlaşdırır”. Bu isə geokimyəvi tənzimlənmənin bioloji qolunu dəyişdirir.

Nəticə

Araşdırmalar göstərir ki, mikroplastiklər yalnız suyun fiziki çirkənməsinə deyil, həm də onun geokimyəvi sabitliyinə ciddi şəkildə təsir göstərir. Onlar səthlərində hidrofob funksional qruplar yaradaraq ağır metalları, ftalatları, PAH və PCB kimi toksik birləşmələri adsorb edir və beləliklə, təbii adsorbentlərlə rəqabət apararaq elementlərin paylanma dinamikasını dəyişdirir. Nəticədə suyun redoks potensialı, pH səviyyəsi, və ion tarazlığı pozulur, bioloji oksidləşmə və reduksiya prosesləri zəifləyir.

Mikroplastiklərin səthində formalaşan plastisferlər yeni mikroorqanizmlərin yaranmasına, azot və fosfor dövrənlərinin dəyişməsinə və suyun biogeokimyəvi tənzimlənməsinin bioloji qolunun yenidən formalaşmasına səbəb olur. Bu proseslər həm su ekosistemlərinin özünü bərpa qabiliyyətini, həm də su ehtiyatlarının keyfiyyətini azaldır.

Beləliklə, mikroplastiklərin su hövzələrinin geokimyəvi tənzimlənməsinə təsiri çoxşaxəlidir: onlar həm kimyəvi, həm fiziki, həm də bioloji səviyyədə balans pozuntuları yaradırlar. Bu səbəbdən gələcək tədqiqatların istiqaməti mikroplastiklərin molekulyar səviyyədə davranış mexanizmlərinin öyrənilməsi, təmizləmə texnologiyalarının təkmilləşdirilməsi və siyasət səviyyəsində normativ tənzimləmələrin gücləndirilməsi olmalıdır.

Ədəbiyyat

1. Yan Zhang, Shiyu Wang and etc. Geochemical Characteristics and Their Environmental Implications for the Water Regime of Hulun Lake, Inner Mongolia, China. // *Water Journal*. 2022. p. 1-2.
2. Anthony L. Andrady. *Microplastics in the marine environment*. 2011. p 2.
3. J.R. Bermúdez, P.W. Swarzenski. A microplastic size classification scheme aligned with universal plankton survey methods. 2021. p 3, 5.
4. Yan, Y.; Zhu, F.; Zhu, C.; Chen, Z.; Liu, S.; Wang, C.; Gu, C. Dibutyl Phthalate Release from Polyvinyl Chloride Microplastics: Influence of Plastic Properties and Environmental Factors. *Water Res.* 2021, p 204.
5. Kida, M.; Pochwat, K.; Ziembowicz, S. Assessment of Machine Learning-Based Methods Predictive Suitability for Migration Pollutants from Microplastics Degradation. *J. Hazard Mater.* 2024, p 461.
6. Gulizia, A.M.; Philippa, B.; Zacharuk, J.; Motti, C.A.; Vamvounis, G. Plasticiser Leaching from Polyvinyl Chloride Microplastics and the Implications for Environmental Risk Assessment. *Mar. Pollut. Bull.* 2023, p 195.
7. Andrady, A.L. The Plastic in Microplastics: A Review. *Mar. Pollut. Bull.* 2017, p 119.
8. Cheng, Y.; Zhang, M.; Song, Z.; Wang, G.; Zhao, C.; Shu, Q.; Zhang, Y.; Qiao, F. A Quantitative Analysis of Marine Heatwaves in Response to Rising Sea Surface Temperature. *Sci. Total Environ.* 2023, p 881.
9. Naveen, K.V.; Saravanakumar, K.; Zhang, X.; Sathiyaseelan, A.; Wang, M.H. Impact of Environmental Phthalate on Human Health and Their Bioremediation Strategies Using Fungal Cell Factory—A Review. *Environ. Res.* 2022, p 214.
10. Neuvonen, R.; Huovinen, M.; Dorman, D.C.; Laitinen, H.; Sahlman, H. Phthalates and Polycystic Ovary Syndrome—Systematic Literature Review. *Reprod. Toxicol.* 2023, p 121.
11. Mérida, D.M.; Moreno-Franco, B.; Marquès, M.; León-Latre, M.; Laclaustra, M.; Guallar-Castillón, P. Phthalate Exposure and the Metabolic Syndrome: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Environ. Pollut.* 2023, p 333.
12. JChi, Z.; Lin, H.; Wang, X.; Meng, X.; Zhou, J.; Xiang, L.; Cao, G.; Wu, P.; Cai, Z.; Zhao, X. Dimethyl Phthalate Induces Blood Immunotoxicity through Oxidative Damage and Caspase-Dependent Apoptosis. *Sci. Total Environ.* 2022, p 838.
13. Martin, L.; Zhang, Y.; First, O.; Mustieles, V.; Dodson, R.; Rosa, G.; Coburn-Sanderson, A.; Adams, C.D.; Messerlian, C. Lifestyle Interventions to Reduce Endocrine-Disrupting Phthalate and Phenol Exposures among Reproductive Age Men and Women: A Review and Future Steps. *Environ. Int.* 2022, p 170.
14. Moura, D.S.; Pestana, C.J.; Moffat, C.F.; Gkoulemani, N.; Hui, J.; Irvine, J.T.S.; Lawton, L.A. Aging Microplastics Enhances the Adsorption of Pharmaceuticals in Freshwater. *Sci. Total Environ.* 2024, p 912.
15. Asensio-Montesinos, F.; Blaya-Valencia, G.; Corbí, H.; Beltrán-Sanahuja, A.; Sanz-Lázaro, C. Microplastic Accumulation Dynamics in Two Mediterranean Beaches with Contrasting Inputs. *J. Sea Res.* 2022, p 188.
16. Pilechi, A.; Mohammadian, A.; Murphy, E. A Numerical Framework for Modeling Fate and Transport of Microplastics in Inland and Coastal Waters. *Mar. Pollut. Bull.* 2022, p 184.
17. Mutshekwa, T.; Munyai, L.F.; Mugwedi, L.; Cuthbert, R.N.; Dondofema, F.; Dalu, T. Seasonal Occurrence of Microplastics in Sediment of Two South African Recreational Reservoirs. *Water Biol. Secur.* 2023, p 2.
18. Fatemeh Kardel, Zohreh Saedi, Ali Fouladiestarebadi, Donya Babanezhad & Sajjad Abbasi. The abundance, removal efficiency, and characteristics of microplastics in three urban wastewater treatment plants (WWTPs) on the southern coast of the Caspian Sea. 2024.
19. Zong, X.; Zhang, J.; Zhu, J.; Zhang, L.; Jiang, L.; Yin, Y.; Guo, H. Effects of Polystyrene Microplastic on Uptake and Toxicity of Copper and Cadmium in Hydroponic Wheat

- Seedlings (*Triticum aestivum* L.). *Ecotoxicol. Environ. Saf.* 2021, 217, 112217. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
20. Meng, Z.; Wu, J.; Huang, S.; Xin, L.; Zhao, Q. Competitive Adsorption Behaviors and Mechanisms of Cd, Ni, and Cu by Biochar When Coexisting with Microplastics under Single, Binary, and Ternary Systems. *Sci. Total Environ.* 2024, 913, 169524. [Google Scholar] [CrossRef]
21. Kim, D.; Kim, S.A.; Nam, S.H.; Kwak, J.I.; Kim, L.; Lee, T.Y.; Kim, H.; An, S.; An, Y.J. Microplastic Ingestion in Aquatic and Soil Biota: A Comprehensive Review of Laboratory Studies on Edible Size and Intake Pattern. *Mar. Pollut. Bull.* 2024, 200, 116056. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
22. Lim, K.P.; Ding, J.; Loh, K.H.; Sun, C.; Yusoff, S.; Chanthran, S.S.D.; Lim, P.E. First Evidence of Microplastic Ingestion by Crescent Perch (*Terapon jarbua*) in Malaysia. *Reg. Stud. Mar. Sci.* 2023, 67, 103202. [Google Scholar] [CrossRef]